

SHAHAR SHOVQININI YUTISHDA QO`LLANILADIGAN
O`SIMLIKLAR BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARINING QIYOSIY
TAHLILI

Qo'ziyeva Sabohat

PhD dotsent

Abduvasiyeva Mahliyo A`zam qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti 1- kurs magistranti

Annotatsiya.

Mazkur maqolada shahardagi mehmonxonalar , ofislar , chakana savdo do'konlari , tibbiyot muassasalari va boshqalar kabi binolar aholiga boshqa joylardagi shovqin-surondan xotirjamlik, boshpana va osoyishtalik tuyg'usini taqdim etish maqsadida qulay, stresssiz muhit yaratish usullaridan biri bo'lgan binolardagi kiruvchi shovqinni kamaytiruvchi o'simliklar aralashmasining bog'liqligi haqida tahlil olib borildi.

Kalit so'zlar. To'lqin, shovqin, material, evergreen, tuproq, dinamik, kameliya

Kirish. O'simliklar o'z atroflari va ulardagi odamlar uchun ko'plab ma'lum afzalliklarga ega. Shovqinni kamaytirish o'simliklarning kam ma'lum bo'lgan afzalliklaridan biridir. O'simliklar shovqinni kamaytirish uchun ko'plab ilovalarda qo'llaniladi. Asosiy misollardan biri, qo'shni jamoalarga tarqaladigan shovqin miqdorini kamaytirishga yordam beradigan avtomagistrallar bo'ylab ekishdir. O'simliklar, shuningdek, binolar ichidagi kiruvchi shovqinlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. [1]

O'simliklar shovqinni qanday kamaytiradi? O'simliklar shovqinni kamaytirishning bir qancha usullari mavjud. Buning bir usuli - ovozni yutish. Poya, barg, shox, yog'och kabi o'simlik qismlari tovushni yutadi. Dag'al po'stlog'i va qalin, go'shtli barglari dinamik sirt maydoni tufayli tovushni yutishda ayniqsa samaralidir.

Ovozni yutish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi o'simlik omillari:

-O'simliklar soni (qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi!)

-O'simliklarning o'lchamlari

-Barglarning va o'simliklarning sirt maydoni

O'simliklar bilan shovqinning og'ishi

Burilish - tovushni kamaytirishning yana bir usuli. Ovoz tosh devorga urilganda, devor tebranmaydi (chunki u qattiq). Ovoz to'lqinlari devordan va manba tomon orqaga qaytariladi. Ovoz to'lqinlari egiluvchan materialga tegsa, material tebranadi va to'lqinlar energiyaning boshqa shakllariga aylanadi va boshqa yo'nalishlarda buriladi.

Ovoz to'lqinining sinishi

Ovoz to'lqinlari ham sinishi mumkin. Bunga yaxshi misol - uyda yoki ofisda gilam qoplamasi. Agar xonada barcha qattiq pollar bo'lsa, tovush to'lqinlari hamma joyda sakraydi va aks-sadolarni yaratishi mumkin. Gilam qo'shilsa, aks-sadolar yo'qoladi. Sirt maydonlarini qoplaydigan ko'chatlar bir xil ishni bajarishga yordam beradi. Masalan, devorlar va binolarning yon tomonlaridagi uzumlar tovushni sindirishga yordam beradi. Maysalar, zamin qoplamali ko'chatlar va yashil devorlar tovushni sindirishda juda yaxshi. [2].

Shovqinni kamaytirish uchun o'simliklardan qanday foydalanish kerak?

Ko'pincha, ayniqsa, ochiq qavat rejalari bo'lgan ofislarda, ish joylarini ajratish uchun bo'limlar ishlatiladi. Buning o'rniga ekranli o'simliklardan foydalanish nafaqat band ofisda ko'proq shovqinni o'zlashtiradi, balki makonga jozibali qo'shimcha bo'ladi.

Quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan o'simliklar eng yaxshi ovoz

to'siqlarini yaratadi:

-Qalin, zich barglar (bu bir-biriga yaqin joylashgan katta barglar yoki bir-biriga yaqin joylashgan ignalarni anglatadi)

-Ko'p novdalar (o'simlikda ham baland, ham pastda joylashgan)

-Dag'al po'stloq (qo'pol yuzalar tovushni yaxshiroq qabul qiladi)

- Uzun bo'lyli (ular o'sishi bilan ko'proq shovqinni to'sib qo'yadi)
- Keng (shuning uchun siz kamroq o'simliklar bilan ko'proq shovqinni bloklashingiz mumkin)
- Evergreen (ular barcha fasllarda shovqinni to'sib qo'yadi, chunki ular qishda barglarini yo'qotmaydi)
- Tez o'sib borayotgan

Ovoz to'sig'i uchun turli xil o'simliklardan foydalanish hovlingizni ajoyib ko'rinishga olib keladigan qo'shimcha afzalliklarga ega! To'g'ri o'simliklarni izlashda qaerdan boshlashni bilsangiz, shovqinni kamaytirish uchun obodonlashtirish juda qiyin emas. Quyidagi jadvalda shovqinni bekor qilish va samarali ovoz to'sig'ini qurish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan zamin qoplamalari, butalar va daraxtlarning namunasi ko'rsatilgan.

Tuproq qoplami	Buta	Daraxt
O'rmalovchi	Kameliya	Arbor Vitae
O'rmalovchi archa	Xolli	Bambuk
Xost	Laurel	archa
Ayvi	Fotiniya	Qarag'ay
Sibir sarv	Viburnum	archa

Yil davomida shovqinni kamaytirish uchun arborvitalar, qoraqarag'aylar, qarag'aylar va hollilar kabi doimiy yashil o'simliklar aralashmasini ekish, samarali tovush to'siqlari bo'lishi uchun bu daraxtlar erga etib boradigan barglarga ega bo'lishi kerak. "Bargli o'simliklar shovqinni kamaytirish uchun ham samaralidir.

Optimal shovqindan himoya qilish uchun siz hatto o'simliklarning zich qatlamlarini o'rnatishingiz mumkin. Shovqin yaqinidagi bir qator butalar bilan boshlab va ularning orqasiga bir qator balandroq butalar yoki daraxtlar ekish, Uyingiz yoki bog'ingizga qaragan bir qator ajoyib butalar bilan yakunlash vizual ta'siri, xushbo'yli, kuz rangi va boshqa kerakli xususiyatlari uchun ichki butalarni tanlash maqsadga muvofiqdir. [3].

Shovqin to'sig'i sifatida butalar va daraxtlar Evergreen butalar shovqin uchun eng yaxshi o'simliklarni yaratadi, chunki ular yil davomida shovqinni kamaytirishni ta'minlaydi. Keng bargli doim yashil o'simliklar tor bargli o'simliklar va ignabargli o'simliklardan ko'ra samaraliroqdir. Butun erga etib boradigan zich shoxlari bo'lgan daraxtlar va butalarni tanlang. Tuproq sathida qalin shoxlari bo'lgan xolli va archa kabi o'simliklar shovqinni mukammal darajada kamaytiradi. Bundan tashqari, qattiq devor shovqinni o'simliklarga qaraganda samaraliroq blokirovka qiladi. Devor bo'ylab o'simliklar yordamida shakl va funktsiyani birlashtiring.

O'simliklar shovqinni etarlicha kamaytirmasa, yoqimsiz shovqinlarni yashiradigan tovushlarni qo'shishga harakat qiling. Oqim suv yoqimsiz shovqinni maskalashda juda samarali. Bog'dagi favvora yoki sharshara o'rnatish uchun vaqt va xarajatlarga arziydi. Ob-havoga chidamli dinamiklar sizga bog'ga tinchlantiruvchi tovushlarni ham qo'shish imkonini beradi. Ko'pchilik toshlar kabi tabiiy bog'ning xususiyatlarini taqlid qilish uchun mo'ljallangan. [4].

Xulosa. Bitta katta o'simlik va bir nechta kichikroq o'simliklar o'rtasidagi tanlovni hisobga olgan holda, ovozni pasaytirish uchun bir nechta kichik tartiblarni tanlash yaxshidir. O'simliklarning sirt maydoni ular shunday joylashtirilganda to'liqroq ishlatiladi. Katta o'simliklardan foydalaning. O'simlik konteyneri qanchalik katta bo'lsa, unda ko'proq tuproq mavjud va ustki qatlamning sirt maydoni shunchalik katta bo'ladi. Tuproq ham, yuqori choyshab ham tovushni yaxshi qabul qiladi. Shovqinni eng yaxshi tarzda kamaytirish uchun o'simliklar markazda emas, balki bo'shliqning perimetri atrofida joylashtirilishi kerak. Shunday qilib, tovush devorlardan va to'g'ridan-to'g'ri o'simliklarning barglariga aks etadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Kuk va Van Haverbek, 1971

2. <https://domopravitelnitsa.com/sad-i-ogorod/7-rasteniy-dlya-zaschity-uchasta-ot-shuma.html>
3. <https://www.gardeningknowhow.com/special/spaces/noise-reduction-plants.htm>
4. <https://greenupside.com/what-plants-make-a-good-sound-barrier-noise-cancelling-plants/>